

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA RAQAMLI PEDAGOGIK TA‘MINOT ORQALI PRAGMATIK TOPSHIRIQLARNI SAMARALI TASHKIL ETISH

Xamroqulova Shaxnoza Ixtiyor qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutining tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada boshlang‘ich sinflarda matematika darslarida raqamli pedagogik ta‘minotdan foydalanish orqali pragmatik topshiriqlarni samarali tashkil etish masalasi yoritilgan. Raqamli resurslar o‘quvchi faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlashni rivojlantirish va o‘quv jarayonining samaradorligini oshirishdagi imkoniyatlari tahlil qilingan. Pragmatik topshiriqlarning mazmuniy xususiyatlari, ularning raqamli muhitda qo‘llash metodlari, shuningdek, amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli pedagogik ta‘minot, pragmatik topshiriq, boshlang‘ich ta‘lim, matematika, raqamli resurslar

Annotation. The article examines the effective organization of pragmatic tasks in primary school mathematics lessons through the use of digital pedagogical tools. It analyzes how digital resources enhance student engagement, develop independent thinking, and improve learning efficiency. The content and methodological aspects of implementing pragmatic tasks in a digital environment are discussed, along with practical recommendations.

Keywords: digital pedagogical support, pragmatic tasks, primary education, mathematics, digital resources

Аннотация. В статье рассматривается организация прагматических заданий на уроках математики в начальных классах с использованием цифрового педагогического обеспечения. Проанализированы возможности цифровых ресурсов в повышении активности учащихся, развитии самостоятельного мышления и эффективности учебного процесса. Представлены методические подходы и практические рекомендации.

Ключевые слова: цифровое педагогическое обеспечение, прагматические задания, начальное образование, математика, цифровые ресурсы

Bugungi kunda ta‘lim jarayonini zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etish boshlang‘ich ta‘limning ustuvor vazifalaridan biriga aylangan. Raqamli pedagogik ta‘minot o‘quv jarayonining sifatini oshirish, o‘quvchilarni faol, mustaqil va ijodiy fikrlashga yo‘naltirish imkonini beruvchi muhim vosita hisoblanadi. Ayniqsa, pragmatik topshiriqlarni raqamli muhitda tashkil etish o‘quvchilarga bilimni real hayotiy vaziyatlarda qo‘llash, muammo yechish, muloqotga kirishish va amaliy natijaga yo‘naltirilgan faoliyatni bajarish imkonini yaratadi. Shu bois boshlang‘ich sinflarda raqamli resurslar orqali pragmatik topshiriqlarni ishlab chiqish va samarali qo‘llash ta‘lim mazmunini boyitish, o‘quvchilarning kompetensiyalarini rivojlantirish hamda zamonaviy raqamli jamiyat talablariga moslashtirishda alohida ahamiyat kasb etadi. Fan va texnologiyalar jadal

taraqqiy etayotgan, ijtimoiy-siyosiy voqelik tez o'zgarayotgan sharoitda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ma'naviy fazilati, intellektual darajasi va kasbiy mahoratiga qo'yiladigan talablar yanada kuchaymoqda. Jamiyat va davlat hayotining barcha jabhalari shiddat bilan o'zgarib borayotgani esa mamlakatimizning rivojlangan davlatlar safidan munosib o'rin egallashi uchun islohotlarni zamonaviy innovatsion g'oyalar va ilg'or texnologiyalar asosida tez va samarali amalga oshirishni taqozo etadi [1]. Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalarni o'qitish amaliyotiga tadbiiq etish o'quvchilarning bilim olish jarayonini sezilarli darajada optimallashtirishga xizmat qilmoqda. Xususan, boshlang'ich sinflarda raqamli pedagogik ta'minotdan foydalanish o'quvchilarning yosh psixologik xususiyatlariga mos, ko'rgazmali hamda interaktiv o'quv muhitini yaratishga yordam beradi [2]. Boshlang'ich ta'limda qo'llanilayotgan metodik yondashuvlar ichida pragmatik topshiriqlar alohida o'rin egallaydi. Chunki bunday topshiriqlar real hayotiy vaziyatlar asosida tashkil etiladi va o'quvchilarda amaliy fikrlash, mantiqiy xulosa chiqarish, kundalik turmush bilan bog'lay olish kompetensiyalarini shakllantiradi [3]. Boshlang'ich ta'lim jarayonida raqamli pedagogik ta'minotdan foydalanish o'quvchilarda bilimni o'zlashtirishni jadallashtiradi, mustaqil fikrlash va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Raqamli vositalar - interaktiv platformalar, virtual o'quv mashg'ulotlari, mobil ilovalar, video-darslar, elektron darsliklar - orqali pragmatik topshiriqlarni tashkil etish o'quv jarayonini yanada samarali va mazmunli qiladi. Raqamli pedagogik ta'minot o'quv jarayonini interaktiv, qulay va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. U elektron darsliklar, video-darslar, virtual mashg'ulotlar va interaktiv platformalar orqali bilimni yanada tez va tushunarli o'zlashtirish imkonini beradi. Bunday vositalar o'quvchilarning mustaqil o'rganish, izlanish va amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Natijada ta'lim jarayoni zamonaviy talablar asosida takomillashadi. Raqamli pedagogik ta'minot - bu o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan elektron darsliklar, interaktiv platformalar, mobil ilovalar, videodarslar, testlar va virtual o'quv muhiti majmuasidir [3]. Raqamli pedagogik ta'minotning asosiy tamoyillariga quyidagilar kiradi:

Moslashuvchanlik - har bir o'quvchining individual imkoniyatiga mosligi. Yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda o'quvchilarni aynan mavjud jarayonga moslashtirish.

Interfaollik - o'quvchini harakatga undovchi vaziyatlarning mavjudligi. Har bir o'quvchini darsga qiziqtirish va intellektual salohiyatini oshirish.

Vizualizatsiya - ma'lumotlarni grafik-tasviriy ko'rinishda taqdim etish. Ushbu turdagi usul o'quvchilarning yanada tasavvurini boyitib, mavzuni mukammal tushunishiga olib keladi.

Oson integratsiya - dars jarayoniga tez qo'shilishi. Shu bilan birga, turli fanlarda ham qo'llash mumkinligi.

Monitoring imkoniyati - o'quvchining rivojlanishini real vaqtda kuzatish.

Aynan ushbu tamoyillar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilariga raqamli pedagogik ta'minot vositalari bilan dars jarayonini o'quvchi uchun mavzu yoki aynan bir topshiriqni tasavvur doirasini kengroq qilish, bu orqali mavzuni tushunarli va yanada osonroq tasavvur qilishga olib keladi. Olib borilgan pedagogik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli vositalar:

- o'quvchi diqqatini uzoqroq vaqt ushlab turishga xizmat qiladi;
- motivatsiyani ya'ni o'quvchilarni darsga qiziqishini oshiradi;
- mantiqiy, kognitiv fikrlashni faollashtiradi;
- ijodkorlik, tasavvur doirasini kengaytirish va mustaqil fikrlashni kuchaytiradi;
- xotira va tafakkur jarayonini tezlashtiradi.

Ushbu raqamli vositalarni pragmatik topshirishlarni yechish jarayonida qo'llash esa dars jarayonini yanada tushunarli va qiziqarli qiladi. Bunda o'quvchi real hayotiy vaziyatlarda muloqot qilishga va masalalarni amaliy yechishga yo'naltiriladi. Shu bilan birga, ushbu topshiriqlar o'quvchilarda mantiqiy fikrlash, muammoni yechish va kommunikativ kompetensiyalarni shakllantiradi. Ular dars jarayonini mazmunan boyitib, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Natijada bilimlarni amaliy qo'llash ko'nikmasi mustahkamlanadi. Pragmatik topshiriqlar - bu o'quvchi oldiga real hayotiy vaziyat asosida qo'yiladigan, amaliy natija olishga yo'naltirilgan topshiriqlardir [4]. Raqamli muhitda pragmatik topshiriqlarni loyihalash metodikasi o'quvchilarning real vaziyatlarda faol ishtirokini ta'minlaydigan interaktiv mashqlarni yaratishga yo'naltiriladi. Bu jarayonda raqamli platformalar, multimedia vositalari va simulyatsiyalar orqali vaziyatli topshiriqlar ishlab chiqiladi. Metodika o'quvchining yoshiga mos, amaliy yechimga yo'naltirilgan va bosqichma-bosqich murakkablashadigan topshiriqlarni tuzishni talab qiladi. Natijada ta'lim jarayoni ko'proq faol, ijodiy va samarali bo'ladi. Raqamli ta'lim vositalari orqali pragmatik topshiriqlarni tashkil etishda quyidagi bosqichlar muhimdir: vaziyatni moslashtirish, raqamli vositani tanlash, o'quvchini jalb qilish va natijani baholash [5]. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, raqamli muhitda pragmatik topshiriqlar qo'llash o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni 30–40 foizga oshiradi [6].

Xulosa shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich ta‘lim jarayonida raqamli pedagogik ta‘minotdan foydalanish o‘quvchilarning bilim olish jarayonini zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil etishga xizmat qiladi. Raqamli vositalar orqali beriladigan pragmatik topshiriqlar o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, muloqotga kirishish, muammo yechish va bilimlarni real vaziyatlarda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantiradi. Interaktiv platformalar, multimedia materiallari, virtual muhitlar va gamifikatsiya(o‘yin) elementlari darsning samaradorligini oshirib, o‘quvchilarning o‘quv motivatsiyasini kuchaytiradi hamda ularni faol ta‘lim jarayoniga jalb etadi.

Jahon tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki:

- Raqamli vosita qo‘llanilganda o‘quvchi faolligi 20–32% ga oshadi[8].
- Mantiqiy fikrlash ko‘rsatkichlarining 25–40% ga o‘sishi[9].
- O‘quvchilar topshiriqlarni o‘rtacha 12–20% ga tez bajaradi[10].
- Xatolar soni 20-30% gacha kamayadi[11].

Shunday qilib, raqamli pedagogik ta‘minot asosida tashkil etilgan pragmatik topshiriqlar boshlang‘ich ta‘lim sifatini oshirish, kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga tatbiq etish va o‘quvchilarni kelajakdagi raqamli jamiyatga tayyorlashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Boshlang‘ich sinflarda raqamli pedagogik ta‘minot orqali pragmatik topshiriqlarni tashkil etish o‘quv jarayonini modernizatsiya qiladi, o‘quvchilarni real hayotiy vaziyatlar asosida fikrlashga o‘rgatadi va ularning intellektual rivojlanishini jadallashtiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh. 2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. 01.15.2022.
2. Hasanov A., Karimova M. Raqamli ta‘lim muhitida boshlang‘ich ta‘lim metodikasi. -Toshkent: Fan, 2021.
3. Jamoliddinov O. Pragmatik yondashuvning ta‘lim jarayonidagi o‘rni. - Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020.
4. Turayev N. Raqamli pedagogik ta‘minot va uning imkoniyatlari. - TDIU Ilmiy jurnali, 2022.
5. Qodirova D. Boshlang‘ich ta‘limda amaliy topshiriqlarni loyihalash metodikasi. - Toshkent, 2019.
6. Islomova M. Raqamli resurslar yordamida interaktiv topshiriqlar yaratish. - Namangan, 2022.
7. Xolmatova S. Matematika darslarida o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish.- Buxoro, 2021.
8. Ruiz, R., Gómez, A., & Fernández, L. (2024). *Effects of gamification on student engagement: A systematic review*. *Frontiers in Education*.

9. Yesseikyzy, R., et al. (2023). *The impact of digital educational resources on enhancing logical thinking skills*. Global Journal of Engineering Education.
10. Hwang, G.-J., & Chang, C.-Y. (2020). *Effects of mobile learning and gamified instruction on students' task performance*. Computers & Education.
11. Kim, Y., & Clark, D. (2022). *Reducing error rates with interactive digital physics labs*. Journal of Computer Assisted Learning.

